

**CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS - EXTREMOZ
TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM INFORMÁTICA
TURMA: 3º B
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO**

**ISADORA FERNANDES DA SILVA
JHENNIFER KAUANE MORAIS DE LIMA
TALITA SANTOS DE LIMA**

**PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE AGENDAMENTOS E
GERENCIAMENTO DE HORÁRIOS PARA O LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS**

**EXTREMOZ/RN
2024**

**ISADORA FERNANDES DA SILVA
JHENNIFER KAUANE MORAIS DE LIMA
TALITA SANTOS DE LIMA**

**PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE AGENDAMENTOS E
GERENCIAMENTO DE HORÁRIOS PARA O LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS**

Trabalho de conclusão de curso
apresentado no Técnico em Informática da
escola Centro Estadual de Educação
Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau
Coorientador(a): Marcelo Diogo da Silva
Barros

EXTREMOZ/RN
2024

**ISADORA FERNANDES DA SILVA
JHENNIFER KAUANE MORAIS DE LIMA
TALITA SANTOS DE LIMA**

**PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE AGENDAMENTOS E
GERENCIAMENTO DE HORÁRIOS PARA O LABORATÓRIO DE
INFORMÁTICA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS**

Trabalho de conclusão de curso apresentado
no Técnico em Informática da escola Centro
Estadual de Educação Profissional Professor
Hélio Xavier de Vasconcelos

Orientador: Allan Robson Silva Venceslau
Coorientador(a): Marcelo Diogo Da Silva
Barros

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em 06/12/2024, pela
seguinte Banca Examinadora.

BANCA EXAMINADORA

Maria Helena Diógenes
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Marcelo Diogo da Silva Barros
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

Deyvison Silva
Centro Estadual de Educação Profissional Professor Hélio Xavier de
Vasconcelos

DEDICATÓRIA

Dedicamos este trabalho a nós, autores deste trabalho de conclusão de curso, por sermos exemplo de coragem e teimosia diante das dificuldades. À nossa capacidade de transformar raiva em combustível e desafios em degraus, mesmo quando parecia que tudo conspirava contra. Que esta conquista seja um lembrete de que resistir não é só uma escolha, mas uma força que carregamos dentro de nós.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos primeiramente ao professor Allan, que, mesmo com sua agenda cheia e seu jeito sempre tão ocupado e avoado, encontrou tempo para nos orientar e ajudar a concluir este projeto com dedicação e paciência. À professora Maria Helena, que, mesmo após deixar a escola, continuou a nos apoiar generosamente, compartilhando seu vasto conhecimento em banco de dados e tornando o processo mais claro e eficiente. E à professora Radamila, que, mesmo não estando mais na escola, se dispôs a revisar nosso projeto do início ao fim. Seus conselhos valiosos e sua atenção aos detalhes foram cruciais para alcançarmos o resultado almejado. Somos imensamente gratas por cada palavra de incentivo, por cada ensinamento e pelo apoio contínuo que recebemos de vocês.

*“Qualquer tecnologia suficientemente
avançada é indistinguível da magia.”*

Arthur C. Clarke

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	9
2. METODOLOGIA	11
3. REFERENCIAL TEÓRICO	14
3.1. Vantagens do uso de uma plataforma digital.....	15
3.2. Linguagens de programação.....	16
3.3. Tecnologias de Design Inicial.....	19
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES.....	20
4.1. Diagramas, tabelas e gráficos.....	20
4.4. projeto finalizado.....	25
4.4.1 ATUALIZAÇÕES FINAIS.....	32
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	33
REFERÊNCIAS	

PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UM SISTEMA DE AGENDAMENTOS E GERENCIAMENTO DE HORÁRIOS PARA O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSOR HÉLIO XAVIER DE VASCONCELOS

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema de gerenciamento de horários para o Ceep Hélio Xavier de Vasconcelos, com o objetivo de otimizar a organização e gestão das atividades escolares. A proposta nasceu da necessidade de solucionar os problemas relacionados à complexidade e ineficiência da gestão manual de horários, que muitas vezes gera conflitos e dificuldades para alunos e professores.

O sistema é desenvolvido com linguagens de programação como *HTML*, *JavaScript* e *SQL*, integrado ao banco de dados *MySQL*. Essa combinação tecnológica alcança uma interface *web* responsiva, garantindo maior praticidade. Além disso, o projeto baseou-se nos princípios de usabilidade e experiência do usuário, buscando criar uma ferramenta intuitiva e eficaz, alinhada às necessidades educacionais. Ao longo do trabalho foi realizada uma análise de sistemas similares disponíveis no mercado, o que permitiu identificar as limitações e propor diferenças no protótipo desenvolvido. Os destaques incluem personalização para atender às necessidades específicas da instituição e espaço para expansão futura, incluindo recursos como integração com plataformas educacionais e notificações automatizadas.

Os resultados mostram que o sistema contribui para a organização e modernização da gestão escolar, promovendo um ambiente mais eficiente e organizado. Por fim, conclui-se que tais soluções tecnológicas podem impactar positivamente na qualidade da educação, além de abrir novas perspectivas para a transformação digital nas instituições públicas de ensino.

Palavras-chave: *Sistema de gerenciamento de horários, gestão escolar, tecnologia educacional, desenvolvimento de software, educação.*

1. INTRODUÇÃO

Com a constante globalização da tecnologia no dia a dia, alguns recursos digitais tornaram-se um meio de facilitar o cotidiano. Atualmente está disponível para qualquer indivíduo instrumentos virtuais de manuseio e aprendizado. Conforme o sociólogo francês Alain Touraine (1995), a sociedade nos dias de hoje está presenciando a passagem do meio industrial para o informacional. Se na geração industrial predominou a produção de objetos materiais, na informacional o que se destaca é a produção e mesclagem de bens culturais, especialmente a informação.

Nesse sentido, Antônio Moraes (2020) assume que a atual sociedade da comunicação está submersa em um profundo olhar sobre o processo de digitalização da sociedade, uma vez que os indivíduos criaram uma relação mais íntima com as tecnologias digitais disponíveis atualmente, baseando suas perspectivas e interações nelas.

Desta forma, torna-se evidente a existência da possibilidade de utilizar os meios mais modernos de tecnologias digitais como forma de aprimoramento educacional e administrativo de qualquer instituição de ensino que opte pelo seu uso.

Para o presente estudo, observou-se que não haviam ferramentas objetivas e diretas para viabilizar o agendamento de horários do laboratório de informática do CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos para a utilização dos professores, resultando assim em desorganização e, ocasionalmente, situações em que os docentes não conseguiam utilizar a sala que pensavam ter agendado. Tal situação, gerou um questionamento:

De que maneira uma plataforma de agendamento poderia facilitar a administração dos horários, tornando-o mais eficiente e confiável para os usuários envolvidos?

Diante do cenário apresentado até o momento, este trabalho acadêmico tem por objetivo demonstrar a criação de um projeto de sistema WEB que auxilie nas demandas supracitadas e, do ponto de vista dos objetivos específicos, identificar as funções essenciais do sistema e a linguagem

adequada para ele, escolher um design adequado e desenvolver uma plataforma.

Para o processo de criação do protótipo serão utilizadas a linguagem de programação *Javascript* e as linguagens de marcação *HTML* e *CSS*, além do *MySQL*. A plataforma contará com funções, anteriormente idealizadas a partir de diagramas de classes e de casos de uso, pensadas especificamente para o uso dos docentes e dos discentes da Instituição CEEP Professor Hélio Xavier de Vasconcelos.

Ademais, foram utilizados os métodos da pesquisa exploratória e aplicada no que diz respeito ao estudo de trabalhos referentes e, através da pesquisa bibliográfica e quantitativa, foram trazidos os resultados posteriores.

2. METODOLOGIA

Para a produção deste trabalho, houve uma clara divisão de etapas. Na primeira etapa, por meio de um processo investigativo presencial para identificar ferramentas de agendamento, iniciou-se uma breve consulta com o professor responsabilizado pelo Laboratório de Informática da Instituição CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, que confirmou que havia apenas uma planilha, disponível do Drive para o uso de todos os professores da instituição, porém foi constatado que não era tão rápida e objetiva quanto poderia ser.

Seguindo essa ordem, foi iniciada uma pesquisa quantitativa utilizando a plataforma google forms para criar um formulário a partir da premissa supracitada, direcionando perguntas ao corpo docente da instituição, visando não basear-se somente na investigação anterior, mas também na visão do público utilizador do laboratório. Foram conduzidas, após o preenchimento do email e nome do professor, as seguintes perguntas:

1. “Você já teve problemas ao agendar algum horário no laboratório de informática?”
 - a. “Sim.”
 - b. “Não.”
2. “Com que frequência?”
 - a. “Uma vez”
 - b. “Duas vezes”
 - c. “Três ou mais.”
 - d. “Não se aplica.”
3. “Qual destes problemas você já se deparou ao reservar um horário na planilha existente?”
 - a. “Choque de horários.”
 - b. “Localizar planilha dentro do drive.”
 - c. “Dificuldade no preenchimento dos dados.”
 - d. “Dificuldade com a interface”
 - e. “Problemas externos à planilha.”
 - f. “Não tive problemas.”

4. “Você acha que uma ferramenta de agendamento em formato de site seria útil para a resolução dessa demanda?”
 - a. “Sim.”
 - b. “Não.”

A partir do que foi citado anteriormente, na segunda etapa do projeto, baseado nas respostas, foi iniciado o planejamento de um protótipo de site, visualmente falando, através do Figma e ferramentas utilizadas para modelar diagramas de classe UML — uma forma de visualizar sistemas e softwares usando a linguagem de modelagem unificada — e diagramas entidade-relacionamento — uma forma de descrever os dados e relacionamentos do banco de dados.

Sobre a terceira etapa, na plataforma digital, em formato de site, serão empregadas as linguagens “HTML” — Linguagem de marcação de hipertexto, “CSS” — Estilização em cascata, “JavaScript”, linguagem de programação interpretada e estruturada, que permite tornar o site dinâmico, e “MySQL” — Sistema de gerenciamento de banco de dados.

Foi utilizada uma tecnologia de modelo e design, o Figma, que, sendo uma ferramenta gratuita e compartilhada, é um ótimo meio de antecipar a visualização do design de um protótipo. Dito isso, a plataforma serviu como ponte para a apresentação do visual inicial do site.

Nesse contexto, ideologias de diagramas também foram utilizadas para servir de base para o banco de dados do projeto. Um ‘diagrama’ pode ser definido como uma associação entre elementos expressa por meio de elementos em um ambiente visual, utilizada para diversos contextos em múltiplas áreas (FARIAS, 2008). Sob esse viés, foram utilizados os seguintes diagramas:

Para o sistema MySQL, é necessário uma identificação das entidades — que podem ser pessoas, objetos ou conceitos — do banco de dados e o relacionamento que há entre cada uma delas, utilizando os diagramas entidade-relacionamento como ferramenta para a modelagem dos dados

especificamente do site em questão.

Com esse norte, o estudo desenvolvido caracteriza-se como pesquisa “aplicada”, que é tida como a descoberta de princípios científicos que promovam o avanço do conhecimento em determinada área (ANDRADE, 2010).

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Nos dias de hoje, com a chegada das diferentes tecnologias virtuais, as instituições educacionais sofreram com alguns impasses em relação a algumas delas. Com a variabilidade de plataformas criadas para interação através da internet, cabe às instituições escolherem como poderão utilizá-las. Porém, consoante ao pensamento de Moran (2015), métodos tradicionais de ensino eram mais eficazes em uma época em que o acesso à informação era escasso e difícil de se obter, diferente da atualidade, onde a tecnologia torna-se a integração de todos os espaços e tempos.

Ademais, os computadores e a informática sempre foram um tópico sensível quando se tratava dos desafios de implantar esses métodos nas escolas e ambientes educacionais. Nesse contexto, em 1955, oito anos após a comercialização dos primeiros computadores com capacidade de programação e armazenamento de informação, foi-se utilizado para a resolução de problemas em cursos de pós-graduação e, em 1958, utilizados como máquina de ensinar (VALENTE, 1999).

Trazendo o assunto para a temática de desenvolvimento de sistemas, propor viabilizar diferentes ferramentas virtuais para a resolução de demandas ao invés do método manual para uma melhor integração pode ser uma forma mais atualizada de lidar com os desafios dentro de um ambiente escolar.

Na instituição CEEP Hélio Xavier de Vasconcelos, algumas salas são constantemente divididas entre os quase 500 alunos da instituição, entre elas o laboratório de informática. O ambiente comporta menos de 40 alunos por aula, e nem sempre os docentes conseguem ter a oportunidade de conseguir um horário, justamente pela demanda dos agendamentos.

O laboratório de informática pode ser utilizado por professores de todas as áreas, todavia, os docentes técnicos que administram as aulas de informática têm o maior costume de utilizar o ambiente. Nesse sentido,

disciplinas como “informática básica”, “desenvolvimento *web*”, “programação orientada a objetos” e “lógica de programação” são desenvolvidas na sala, trazendo uma maior interatividade entre aluno, disciplina e professor. Apesar disso, há um problema constante quando se trata de utilizar a sala e demarcar horários entre os professores, trazendo desorganização e insatisfação entre eles.

Portanto, no contexto supracitado, a proposta de uma plataforma *web*, advém da ideia de uma possibilidade de melhoria do gerenciamento do laboratório de informática, trazendo novas ferramentas para a organização dos horários, que possa ser útil e intuitivo para os professores, evitando conflitos e perda de tempo se possível.

Plataformas digitais podem ser conceituadas como uma base tecnológica e virtual utilizada, humana e socialmente, para que se produza, armazene, recupere, dissemine, comunique e transforme o fluxo informacional (PASSARELLI et al, 2014).

Cada plataforma virtual pode ter diferentes níveis de funcionalidades e adaptabilidade dependendo da sua finalidade e da quantidade de recursos para seu planejamento.

Desse modo, abaixo estão alguns exemplos de plataformas virtuais e aplicativos da atualidade em seus gêneros distintos são:

- Redes sociais (Instagram ou Whatsapp);
- Plataformas de streaming (Spotify e Netflix);
- Transportes (Uber ou 99);
- Educacionais (Alura e PM3);
- Marketing Digital (Hotmart ou HubSpot);
- Lojas online (Shopee e Shein).

3.1. Vantagens do uso de uma plataforma digital

A tecnologia está sempre trazendo novidades e se modificando trazendo melhorias para os seus usuários. Por conta disso, é necessário que a

sociedade esteja pronta para aprender, ensinar e se adaptar ao novo (FURLAN et al, 2017). Neste sentido, uma boa plataforma para a gestão de horários pode trazer diversas vantagens como:

1. Facilidade de Acesso e Agendamento Online: Informações instantâneas;
2. Organização e Gerenciamento: O site permitirá um controle mais eficiente do uso da sala, evitando conflitos e agendamentos sobrepostos;
3. Redução de Erros e Conflitos: Com um sistema, erros manuais no agendamento ou esquecimento de horários poderão ser minimizados;
4. Transparência: Com um site, as regras de uso, o calendário de manutenção e eventuais indisponibilidades do laboratório podem ser claramente comunicadas aos outros usuários, evitando mal-entendidos e conflitos.
5. Aumento de produtividade.

3.2. Linguagens de programação

Atualmente, as linguagens de programação armazenam códigos, interações e combinações inimagináveis, todavia nem sempre foi assim. A história da programação começa a partir da criação do primeiro algoritmo, cuja autora era uma mulher nomeada Ada Lovelace. As primeiras linguagens de programação eram códigos de máquina complexos que precisavam ser inseridos manualmente nas máquinas de computação. A partir disso, várias tecnologias de programação

Os espaços a seguir serão utilizados como uma forma de documentar as características de cada tecnologia utilizada no desenvolvimento do projeto.

Dessa forma, sobre o *HTML*, a abreviatura significa *HyperText Markup Language*. É uma linguagem de marcação de texto, e o bloco de construção mais básico da *web*. Define o significado e a estrutura do conteúdo da *web*, utilizada para construção de páginas *web*, documentos com códigos *HTML* são interpretados por navegadores, além de linkar páginas *web* entre si (MDN, 2021). Nesse sentido, o *HTML* servirá de estrutura base para o protótipo,

sendo utilizado para introduzir o *front-end* (parte visual de uma plataforma) do site.

Exemplo de código em HTML:

```
<!DOCTYPE html>
    <html>
      <head>
        <title> Teste </title>
      </head>
      <body>
        <h1> Essa ferramenta chama-se HTML </h1>
        <p> Esse parágrafo é meramente demonstrativo.
</p>
      </body>
    </html>
```

Imagem 1 - Página gerada através do código anterior.

Acerca do *Javascript*, trata-se de uma linguagem leve, interpretada e baseada em objetos com funções de primeira classe, mais conhecida como a linguagem de script para páginas *web*. Linguagem utilizada para implantar funcionalidades mais complexas em páginas *web* como vídeos, gráficos, mapas entre outras (MDN, 2021). A linguagem *JavaScript* é marcada pelo *HTML* e sua estrutura de código é implantada junto com as outras *tags*. Desse

modo, o *Javascript* será amplamente utilizado dentro das páginas, tornando-as menos estáticas e possibilitando a interação entre o usuário e o site.

O *Python* foi uma linguagem criada por Guido van Rossum – como sucessora de uma linguagem chamada ABC –, entre 1985 e 1990, o *python* é uma linguagem de programação de alto nível, que utiliza a abordagem multiparadigma. O *python* é utilizado em vários domínios, inclusive o desenvolvimento web, desktops, ciência de dados, DevOps e automação (MDN, 2021). Assim, o *Python* será implantado dentro do protótipo, através da ferramenta *Flask*, dentro da aplicação *PyCharm*, com o objetivo de ativar a interação entre o banco de dados do projeto e a linguagem de marcação, ou seja, a interação entre o *front-end* e o *back-end* (parte especificamente codificada e lógica) do protótipo.

Sob a ótica do banco de dados, foi utilizado o *SQL*. A abreviatura significa "*Structured Query Language*", e é a linguagem de pesquisa declarativa modelo, utilizada para adicionar, excluir e alterar dados em um banco de dados baseado em tabelas. O *SQL* é utilizado nas consultas de informações dentro do banco de dados do site e qualquer outro tipo de alteração. (MDN, 2021)

Na década de 1960 começaram a surgir os primeiros sistemas de bancos de dados e desde então se tornou uma ferramenta indispensável (CORRÊA, 2018). O *MySQL* é um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional de código aberto (RDBMS) suportado pela *Oracle* e baseado em linguagem de consulta estruturada (*SQL*). Com uma configuração simples e fácil de usar, a ferramenta funciona em praticamente todas as plataformas, incluindo *Linux*, *UNIX* e *Windows*. Ainda que seja possível instalar e utilizar o sistema por linhas de comandos, o jeito mais fácil de utilizar o *software* é por meio da interface gráfica *MySQL Workbench*, que está disponível para *Windows*, *Linux* e *Mac OS*. (TECMUNDO, 2021).

Nesse viés, o quadro 1 exemplifica um modelo de como funciona uma tabela em um banco de dados.

Quadro 1 - Tabela Cadastro dos Usuários

Usuário	E-mail	Senha
1	user1@gmail.com	s3nh4123
2	user2@gmail.com	s3nh4321

Fonte: autor

Portanto, um banco de dados é chamado de relacional, por possuir registros mantidos em tabelas em função de relações como mostra o Quadro 1. Dessa forma, as linhas recebem registros de usuários e as colunas recebem seus atributos onde cada coluna recebe um dado especificado e podem conter uma ou mais colunas.

3.3 Tecnologias de Design e Modelagem

O design e a modelagem têm suas raízes no artesanato, e é muito utilizado na atualidade para projetar visuais criativos para uma determinada finalidade. A introdução do *design* no processo de inovação, então, parece essencial, assim como torna indispensável que qualquer pessoa ou empresa aprenda a gerenciá-lo no contexto deste processo (BORJA, 2003).

o Figma é uma ferramenta gratuita para produção de *design* que suporta a maioria dos sistemas operacionais e é uma ferramenta arte. A ferramenta conta com uma comunidade ativa que desenvolve sistemas de *design*, *plugins*, guias de estilo, entre outras soluções para *design* de interface. (OLIVEIRA, 2022).

O diagrama Entidade-Relacionamento representa os dados em um Banco de Dados de forma abstrata através de um modelo gráfico de entidade-relacionamento, onde 'entidade' é o objeto do qual se deseja manter informações e 'relacionamento' especifica a propriedade da associação entre os diferentes objetos do banco (HEUSER).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1. Diagrama, tabelas e gráficos

Diagrama 1 - Diagrama entidade-relacionamento

Fonte: Autor

O diagrama Entidade-relacionamento é uma importante etapa do processo que antecede a criação das tabelas dentro do banco de dados, visando a organização mais profunda e pensada das tabelas. Nesse contexto, o diagrama acima possui as entidades “usuario”, “reserva” e “salas”, onde a primeira entidade se relaciona com a do meio com cardinalidade de “1:N”, enquanto a última entidade se relaciona, também com a do meio, com cardinalidade “1:N”. Dessa forma, isso significa que um usuário é capaz de fazer várias reservas em dias distintos, e várias reservas compõem uma sala.

Cada entidade tem seus atributos específicos e suas chaves primárias (códigos identificadores).

Figura 1 - Tabelas do Diagrama Entidade-relacionamento (D.E.R)

Fonte: autor

As tabelas exibidas acima foram feitas na aplicação “*Database Designer*” e demonstram visualmente como funciona o Diagrama Entidade-Relacionamento (D.E.R.). No contexto desse D.E.R., há a descrição de um sistema de agendamento de salas, onde cada tabela representa uma entidade e seus atributos, as setas verdes demonstram a relação entre essas entidades. Ele possui as seguintes tabelas principais:

- **USUÁRIO**: Armazena dados dos professores (e-mail, senha).
- **SALA**: Contém informações sobre as salas (nome, código).
- **RESERVA**: Registra os agendamentos (datas de início e término), vinculado a uma sala e um usuário.

As tabelas estão interligadas para possibilitar o agendamento de salas por usuários.

Gráfico 1 - Demandas de Agendamento

Você já teve problemas ao agendar algum horário no laboratório de informática?

12 respostas

Fonte: autor

O primeiro gráfico atingiu um percentual de 66,7% do corpo docente, onde os professores relataram que já tiveram “sim” problemas ao agendar algum horário no laboratório de informática. Os outros 33,3% revelaram que “não” houveram complicações ao agendar horários no laboratório de informática.

Gráfico 2 - Frequência de Problemas

Com que frequência?

12 respostas

Fonte: autor

A partir do gráfico acima, percebe-se a obtenção dos percentuais a seguir: 33,3% dos professores votaram que “não se aplica” em ter problemas ao tentar agendar horários no laboratório de informática ou que as opções disponíveis não correspondem a opinião deles; 25% votaram que tiveram entre três ou mais vezes problemas ao agendar o laboratório, enquanto outros 25% disseram que tiveram problemas, pelo menos, uma vez; ademais, os 16,7% restantes votaram que apenas duas vezes tiveram empecilhos ao tentar agendar.

Gráfico 3 - Possíveis Motivações

Qual destes problemas você já se deparou ao reservar um horário na planilha existente?

10 respostas

Fonte: autor

Das tantas respostas dadas sobre o gráfico, 50% da equipe pedagógica informou que de todos os revés, ao reservar os horários na planilha existente do laboratório, o impasse mais recorrente foi o “choque de horários”, os outros 30% apresentaram que não tiveram problemas ao reservar horários na planilha. Por fim, os 20% restantes expressaram que tiveram dificuldades em “localizar a planilha dentro do drive” .

Gráfico 4 - Utilidade da Proposta

Você acha que uma ferramenta de agendamento em formato de site seria útil para a resolução dessa demanda?

12 respostas

Fonte: autor

O último gráfico expressa as opiniões dos profissionais da educação sobre a utilidade de uma ferramenta de agendamento, em formato de site, para a resolução da demanda do laboratório de informática, onde 100% dos docentes expressaram que, "sim", seria útil uma ferramenta de agendamento em formato de site para resolver a demanda supracitada.

4.4. Projeto Finalizado

Figura 1 - Página Principal

Fonte: autor

A “página inicial” do protótipo visa uma interface mais simples, facilitando o acesso e a navegação dos usuários promovendo uma experiência mais dinâmica para o usuário. Nesse sentido, a página em questão possui a logo do site, em seu centro, e em seu menu lateral o navegador pode visualizar as opções de cadastro, login e “sobre nós”, todas essas opções direcionam o utilizador à página relacionada ao seu objetivo.

Figura 2 - Página de Cadastro

A imagem mostra uma interface de usuário para a criação de uma conta. O formulário é centralizado em um fundo azul claro e contém o seguinte conteúdo:

- Cadastro** (título principal)
- Preencha os campos abaixo para criar sua conta.
- Nome de usuário**: campo de entrada com o placeholder "Insira seu nome de usuário".
- E-mail**: campo de entrada com o placeholder "Digite seu e-mail".
- Senha**: campo de entrada com o placeholder "Digite sua senha".
- Botão **Criar Conta** (em um fundo escuro).
- Link **← Voltar** (em um tamanho menor).

Fonte: autor

A página de “cadastro” propõe coletar informações básicas do usuário, criar contas seguras e facilitar os registros e acesso ao sistema. A página requer informações essenciais do usuário: e-mail e senha. Após preencher os campos o usuário criará sua conta, permitindo acesso rápido e funcional.

Figura 3 - Página de Login

The image shows a login form with a light blue background. At the top, the word "Login" is centered in a bold, dark font. Below it, a line of text reads "Digite os seus dados de acesso no campo abaixo." There are two input fields: one for "E-mail" with the placeholder text "Digite seu e-mail" and one for "Senha" with the placeholder text "Digite sua senha". Below the password field, there are two smaller links: "Esqueci minha senha" and "Não tem uma conta? Criar uma". At the bottom of the form, there is a dark grey button labeled "Acessar" and a link with a left arrow and the text "Voltar".

Fonte: autor

A página de “login” é simples e eficiente, possui um campo para a inserção do e-mail, outro para inserir a senha e um botão para a finalização do login. Abaixo disso, há dois botões menores, um para recuperar a senha caso o usuário perca o acesso e outro para criar uma nova conta.

Figura 4 - Página de Recuperar Login

The image shows a web form for password recovery. At the top, it says 'Katei Sched'. Below that, the title is 'Esqueceu sua senha?'. A sub-header reads 'Enviamos um e-mail com instruções de como redefinir sua senha.' There is an 'Email' label above a text input field containing the placeholder 'Digite seu email'. Below the input field is a dark grey button labeled 'Enviar'. In the bottom right corner of the form area, there is a link with a left-pointing arrow and the text 'Voltar'.

Fonte: autor

A página “esqueceu sua senha?” auxilia os usuários a recuperar acesso de sua conta no caso dele esquecer ou perder a sua senha. O sistema conta com um campo de inserção para o e-mail e um botão para envio. Após isso, é verificada a existência da conta. Caso o utilizador tenha uma conta registrada no banco de dados, será enviado um email com instruções de como recuperá-la. No entanto, se não houver conta vinculada ao email escrito, o sistema emitirá um alerta sobre a inexistência da conta.

Figura 5 - Página de Usuário

Fonte: autor

A página "seu perfil" oferece uma visão completa das informações do usuário, com foto de perfil, nome, e-mail, biografia e data de nascimento. O menu lateral fornece acesso rápido às páginas "Usuário", "Minhas Reservas" e "Agendar Reservas". Botões "Editar Perfil" e "Sair" permitem gerenciar conta e sessão.

Figura 6 - Página de Editar Perfil

← Voltar **Editar Perfil**

Editar Informações do Perfil

Nova Foto de Perfil:

Nenhum arquivo escolhido

150 x 150

Nome:

Email:

Biografia:

Nova Senha:

Confirmar Nova Senha:

© 2024 Katei Sched. Todos os direitos reservados.

Fonte: autor

A página “editar perfil” oferece recursos para que o usuário modifique suas informações de perfil convenientemente. A página conta com um botão para a alteração de foto de perfil, nome, email, biografia e alteração de senha. Além disso, cada campo possui validações específicas para evitar erros, como a exigência de um formato válido para e-mail e critérios mínimos para a senha. Após o preenchimento, o usuário pode salvar as mudanças clicando no botão “salvar alterações”, recebendo uma confirmação visual e, em caso de erro, mensagens explicativas para corrigir as informações.

Figura 8 - Página de Cadastro de Reservas

Cadastrar Reserva

Cadastrar Reserva

Titulo* **Tipo de Reserva***

Nº Pessoas* **Espaço Físico***

Responsável pela Reserva*

Quem estará no local?

Observação

Sua Mensagem

Data inicio* **Hora inicio*** **Hora Fim***

Fonte: autor

A página "cadastrar reservas" é um formulário para criar novas reservas, com campos obrigatórios para título, tipo, quantidade de pessoas, local, data e horário, além de opções para responsável e observações. Possui os botões "Cadastrar" e "Limpar" e realiza validações para garantir a disponibilidade e o preenchimento correto dos dados.

4.4.1. ATUALIZAÇÕES FUTURAS DO PROJETO

As delimitações de usabilidade do sistema analisado incluem a ausência de recursos, no que se refere à escalabilidade, não estando preparado para lidar com um aumento significativo no número de usuários ou acessos simultâneos.

Além disso, a validação e consistência dos dados também representam um desafio. A falta de validação adequada pode levar ao registro de informações incompletas ou incorretas, comprometendo a confiabilidade do sistema.

Nesse sentido, não está claro se há mecanismos para evitar conflitos, como a criação de reservas duplicadas ou em horários incompatíveis. Outra restrição relevante é a dependência de conexão à internet. Não há funcionalidade offline do sistema, o que pode limitar seu uso em ambientes com conectividade instável.

Dado isso, se faz necessário implementar melhorias ao projeto, para que o sistema possa suprir as lacunas identificadas e oferecer uma experiência mais confiável e eficiente aos usuários.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para o início do desenvolvimento deste trabalho, o estudo teve como base a proposta de criação de um site de agendamentos e gerenciamento de horários para o laboratório de informática, para assim sugerir uma melhoria na organização do laboratório, identificando a necessidade de um recurso viável e eficaz para reduzir frustrações do corpo docente ao agendar na planilha de agendamentos. Foram abordados no trabalho os desafios enfrentados por instituições de ensino no gerenciamento eficiente de recursos administrativos, especificamente na organização de horários escolares.

A partir da análise do problema citado, foi possível projetar um site que visa atender às demandas específicas da instituição, utilizando tecnologias acessíveis (*HTML, CSS, Javascript, MySQL*). Ao longo do processo, ficou evidente a importância de linguagens como *HTML, JavaScript* e *SQL* no desenvolvimento de um sistema web funcional. Além disso, a escolha do *MySQL* como banco de dados demonstrou-se competente para garantir a centralização e a integridade das informações, alinhando-se aos princípios de segurança e confiabilidade necessários em um ambiente educacional.

Por meio de uma pesquisa quantitativa obtivemos resultados sobre a opinião dos professores, onde 100% dos docentes demonstraram interesse na proposta supracitada, e, logo após, iniciou-se uma pesquisa aplicada sobre a demanda da desorganização dos agendamentos para o laboratório da instituição.

Por fim, o impacto do sistema vai além da organização de horários. Ele contribui para a melhoria da gestão escolar como um todo, otimizando o tempo de trabalho da equipe administrativa e criando um ambiente mais organizado para alunos e professores. A implementação de tecnologias modernas na educação não apenas resolve problemas práticos, mas também promove a modernização do setor educacional.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, M. **Introdução à Metodologia do Trabalho Científico**. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

ASSIS, M. T. **Indicadores de Gestão de Recursos Humanos: usando indicadores demográficos, financeiros e de processos na gestão do capital humano**. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2005.

BERGAMINI, C. W.; BERALDO, D. G. R. **Avaliação de Desempenho Humano na Empresa**. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007.

BOHLANDER, G.; SCOTT, S. **Administração de Recursos Humanos**. 14. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.

BORJA, Brigitte, M. **Design management: using design to build brand value and corporate innovation**. New York: Allworth Press, 2003.

CHIAVENATO, I. **Gestão de Pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. 4. ed. Barueri, SP: Manole, 2014.

FARIAS, Priscila Lena. **O conceito de diagrama na semiótica de Charles S. Peirce**. Tríades em Revista, v. 1, n. 1, p. 1-13, 2008.

FRANÇA, A. C. L. P. **Práticas de Recursos Humanos – PRH: conceitos, ferramentas e procedimentos**. 1. ed. – 13. reimpr. São Paulo: Atlas, 2015.

FURLAN, M. V. G; NICODEM, M. F. M. A importância das tecnologias de informação e comunicação no ambiente escolar. *In Revista Eletrônica Científica Inovação E Tecnologia, Medianeira*. v. 8, n. 16, 2017.

GIL, A. C. **Como Elaborar Projetos de Pesquisa**. 5. ed. São Paulo : Atlas, 2010.

GIL, A.C. **O Papel do Avaliador. Gestão de Pessoas: enfoque nos papéis estratégicos**. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

HEUSER, Carlos Alberto. **Projeto de banco de dados: Vol.4**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Rio Grande do Sul: Bookman Editora, 2009.

LACOMBE, F. J. M. **Recursos Humanos: princípios e tendências**. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2005.

MARRAS, J. P. **Administração de Recursos Humanos: do operacional ao estratégico**. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MORAN, J. **Mudando a educação com metodologias ativas**. 2. ed. Paraná: PG: Foca Foto-PROEX/Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 2015.

MORAES, João Antonio; TESTA, Rafael Rodrigues. A sociedade contemporânea à luz da ética informacional. **Acta Scientiarum. Human and Social Sciences**, v. 42, n. 3, 2020.

MDN: Mozilla. HTML Disponível em:

“<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/HTML>” . Acesso em: 19 set 2024.

MDN: Mozilla. Javascript Disponível em:

“<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>”. Acesso em: 19 set 2024.

MDN: Mozilla. SQL Disponível em:

“<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/SQL>” . Acesso em: 25 set 2024.

NAKAGAWA, J. M. **SISTEMA GERENCIADOR DE AGENDAMENTO DE SERVIÇOS: Um estudo de caso em salão de beleza**. 1. ed. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2014.

OLIVEIRA, George Moreno de. **Desenvolvimento e avaliação do plugin para o Figma para Documentação de Acessibilidade para Interfaces-DAI**. 2022.

PASSARELLI, B., Ribeiro, F., Oliveira, L., & Mealha, O. **Identidade conceitual e cruzamentos disciplinares. In e-Infocomunicação: estratégias e aplicações**. Senac 2014.

TOURAINÉ, Alain. **Crítica da Modernidade**. 10. ed. São Paulo: Vozes, 2012.

VALENTE, J. A. **O computador na sociedade do conhecimento**. Campinas: Unicamp/NIED, v. 6, 1999.